

PRACTICE MAGICE ŞI DENUMIREA LOR ÎN CIRCULARELE EPISCOPEŞTI ŞI PROTOPOPEŞTI DELA ÎNCEPUTUL VEACULUI TRECUT

Practicele pentru alungarea strigoilor sunt vechi la poporul nostru. Chirurgul austriac Georg Tallar¹ le amintea încă pe la 1724. Dacă ele se mai întâlnesc, uneori şi astăzi, în corespondenţele de provincie ale marilor ziare,² acum o sută de ani nu numai că erau foarte frecvente, dar se făceau în faţa preoţilor. De aceea episcopii noştri se vedeau siliţi să adreseze circulare protopopilor, spre a interzice subalternilor să mai asiste la asemenea acte. Adeseori episcopul trimeea astfel de dispoziţii la îndemnul sau cererea guvernului ardelean.

În „Protocolum pentru însemnarea Comisiilor arhieresti şi gubernialiceşti din Marele Prinţipat al Ardealului”, al bisericii din Râşnov (judeţul Braşov) — numit, mai scurt, „Cartea de porunci” —, întâlnim două circulare de acest fel, semnate de Vasile Moga, episcopul ortodox al Sibiului.

În cea dintâi, dataată 23 Sept. 1831, e vorba de desgroparea unei „muri cu nume de strigoaie la satul Joseani din varmeghia Hinedoarii”. Deoarece la acest act „au fost de faţă popa dela Joseani, să porunceşte ca să să leapede din preoţie şi să să arate la tistia din afară ca să să canonească”. Se mai arată că fiecare protopop e dator „să iasă în protopopiat la fieştece biserică şi să propovăduiască norodului ca să nu crează în strigo şi să nu desgroape morţii, că din desgroparea cea se sporeşte moartea colerii mai tare, precum s'au întâmplat şi la satul Turdaşu”.

În a doua circulară, dataată 7 Iulie 1840, se arată că „credinţa în strigo este credinţă deşartă, că s'au întâmplat pă la varmeghia (comitatul) Zaranului în satul Luncoiul dese moarte întră pricini şi oameni poporeni au desgropat oarecâtiva morţi de s'au căutat de stregoi şi au fost de faţă şi preoţii locului”. Protopopul va învăţa pe „subordinaţii preoţi să nu crează în stirigo (sic!) şi preoţii să înveţe pă poporeni tot aceia că strigo nu sânt”.

Şi mai interesant ni se pare faptul că protopopul Braşovului, Simion Pop[ovici] Datcu, într'o circulară din 1831, comentând în câteva cuvinte circulara aceasta, numeşte practica desgropării strigoilor: *credinţă superstiţioasă*.

Să fie întâia oară când termenul „superstiţie” apare scris în limba românească? Numele protopopului Datcu — mort în anul 1837 — ar rămâne legat astfel de terminologia noastră folklorică.

All protopop braşovean, Radu Verzea — care, dacă nu era el însuşi un cărturar, îi susţinea pe aceştia (cu cheltuiala lui s'a tipărit la Sibiu, în

¹ Anuarul Arhivei de Folklor II, p. 159—168.

² Vezi, de exemplu, *Universul* din 14 Mai 1938 (Nr. 130, ediţia pentru provincie).

1797, Gramatica lui Radu Tempea) — folosește aproape curent termenul *credință deșartă*. Aceasta într'o circulară protopopească din 30 Iulie 1820, găsită în aceeași „Carte de porunci” a Râșnovului:

„Parohii curatori, care vor mai îngădui poporeanilor, cu prilejul îngropării a unui mort a săpa peste altul de curând îngropat, și neputred, ori cu scoposul *credinții deșarte*¹ spre oareșicare prepus, ori altmintrelea de pizmă spre batjocura familiei celui îngropat, să i se pue nume de afurisit, nefiind din destul acela putred; ori pentru scurtarea vremii, sau și din firea rumânului, prin care să poate pricinui stricarea sănătății de obște, și celor slabi de naturi, nălucire și frică a îngădui”.

Termenul pare să fi fost însă curent. Într'o circulară din 16 Oct. 1823, episcopul Moga îl utilizează de trei ori: „Din actele profesului fișcușești (sic!) împotriva lui Tabalan Iacob din pricina că au propoveduit *credința deșartă*¹ urzit (?)... și prin tisturile Scaunului Cincului Mare la Înălțatul Cr[ăesc] Gubernium așternut, revidăluindusă aceea precum între rumânii Sc[aaunului] aceluia *credința deșartă*¹ așa au sporit din zi în zi, cât ei cu toții cred că cu sărindari va putea dela Dumnezeu dobândi aceeaia ca cine-ți este dușman să cază în boală, au să-l ajungă altă primejdie. Așa I[nal-tul] Gubernium prin milostivul său Decret dato 13 Avgust nro Gubern. 3735 a. c. eșit, s'au milostivit a porunci acestui Scaun Episcopesc, ca să să facă de aicia *cuvincioasele orândueli la toți preoții subordinați*, ca aceia să învețe pre norodul relighiia aceea adevărată, a crede drept, și a lepăda *credința cea deșartă*¹ în care s'au pomenit”.

Același termen apare și în altă circulară a episcopului Moga (No. 585 din 22 Dec. 1824), în care e vorba de un alt gen de magie: „Prin milostiv decret gubernialicesc din 10 Dechemvrie cu No. 4898 se poruncește să facă (cunoscut) tutulor preoților neuniți ca să nu amăgească norodul a crede întru descântece, precum au făcut popa Iosif dela Cârțișoară că au făcut leturghie pe cămașa arândatorului Gheorghe Ciortolan din Țara Românească fiind că să să prăpădească că și-au bătut muiera adecă pe arândășița și au fost plătit popii 20 [florini] nemțești și o cupă de vin. Așa vei avea datorita Frăția Ta a înștiința pre toți preoții sobordinați ca numitul popa Iosif ca a face rügăciune cu *credință deșartă* supt înconjurarea canonului greu”.

„Cărțile de porunci”, în care preoții satelor au adunat circularele mai marilor lor, se dovedesc astfel interesante și utile pentru cercetările noastre folklorice. Cei ce pot ajunge la astfel de „protocoale” — care trebuie să se găsească în multe din satele noastre, mai ales din Ardeal — fac un real serviciu folklorului românesc copiindu-le și publicându-le.

ION MUȘLEA

¹ Sublinierea noastră.